

Vol. 1 No. 2 (September - 2024)

<https://qomar.uz/index.php/RIBIJ>

ISSN: 3060-4753

Forms of State Financial Support for Small Businesses

Kadyrov Yusufbek Suyunbek ugli

Master student, Samarkand Institute of Economics and Service

Ernazarov Nuriddin Elamonovich

Department of Scientific Advanced Finance PhD.

Received: 2024 20, October

Accepted: 2024 25, October

Published: 2024 5, November

Published under peer review:

Doctor of Philosophy(PhD)

Dotsent

Qurbanova Raxima Jamshedovna

Uzbekistan

Annotation: In a growing economy, small business entities are one of the main areas of the country's economic development. The article explores the current state and types of the mechanism of state financial support for small businesses. For the development of its economy, ways of financial support of small business entities by the state have been developed.

Base phrases: small business, tax credit, industry, trade, securities market, bank credits, innovation product.

Keywords: small business, tax credit, industry, trade, securities market, bank credits, innovation product.

INTRODUCTION(KIRISH)

Янги Ўзбекистон шароитида кичик бизнес мамлакат иқтисодиётининг барқарор ривожланишида асосий иштирокчи сифатида қаралади. Айнан кичик бизнес иқтисодиётда рақобат муҳитининг яратилиши ҳамда ишлаб чиқариш рақобатдошлигини оширишни таъминлайди.

Иқтисодиётнинг ривожланишини турли босқичларида тадбиркорлик тизимига давлат аралашуви бўйича турли иқтисодий қарашлар мавжуд. Бу иқтисодий қарашларнинг шаклланиш даврига қараб давлатнинг иқтисодиётга

аралашуви турлича ёндашилган. Кичик бизнесни ривожлантириш ҳамда уни иқтисодий-ижтимоий соҳалардаги ролини ошириш, кўпчилик ҳолларда бу субъектларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш орқали амалга оширилади. Хусусан бугунги кунда давлат сиёсати даражасига кутарилиб бунини Ўзбекистон Республикаси Президентининг тадбиркорлар билан очиқ мулоқоти доирасида белгиланган устувор вазифалар ижросини таъминлаш, шунингдек, кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича "узлуксиз хизматлар занжири"ни яратиш¹ борасида тадбиркорликни қўллаб-қувватлашга "Кичик бизнесни узлуксиз қўллаб-қувватлаш" комплекс дастурининг ташкилий-институционал тузилмаси ва Дастурни 2023-2026 йилларда амалга ошириш учун давлат маблағлари ҳисобидан 6 триллион сўм ва халқаро молия институтларининг 1,2 миллиард АҚШ доллари миқдоридаги маблағларни йўналтириш белгиланган.

Бозор иқтисодиёти шароитида давлатнинг кичик бизнес субъектлари фаолиятига аралашувининг бу жараёнида нафақат кичик тадбиркорликнинг маълум бир турини молиявий қўллаб-қувватлаш, балки иқтисодиёт даражасида кичик бизнесни ривожлантиришни назарда тутди. Ҳозирги кунда миллий ишлаб чиқарувчиларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш мақсадида давлат сиёсатни олиб бориш уларни дунё бозорига чиқиш ва янги бозорларни эгаллашга қаратилган сиёсатни амалга ошириш кўринишида бўлган. Ҳозирги кунда мамлакатимизда кичик бизнес тадбиркорликнинг инновацион ривожланишига катта аҳамият қаратилмоқда.

METHODOLOGY (METODOLOGIYA)

Тадқиқотда Ўзбекистонда кичик бизнесни давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлашнинг замонавий механизмлари ўрганилди. Ушбу мақсадда илмий адабиётлар ва расмий манбалар таҳлил қилиниб, кичик бизнесни молиявий қўллаб-қувватлашнинг турли шакллари ва самарадорлиги баҳоланди. Тадқиқот жараёнида, авваламбор, давлат томонидан тақдим этиладиган молиявий ёрдам турлари, жумладан, солиқ имтиёзлари, қимматли қоғозлар бозоридида қатнашиш имкониятлари ва имтиёзли кредитлар каби молиявий механизмлар таҳлил қилинди. Шунингдек, давлат томонидан бевосита ва билвосита қўллаб-қувватлаш механизмлари ўртасидаги ўзаро боғлиқлик ва уларнинг кичик бизнес субъектларининг иқтисодий-ижтимоий ривожланишига таъсири баҳоланди. Методологик ёндашувда Ўзбекистон Республикаси Президентининг кичик бизнесни ривожлантиришга оид қарорлари, жумладан, тадбиркорлик субъектларига ҳуқуқий, молиявий ва солиқ соҳасидаги ёрдам чоралари ўрганилиб, таҳлиллар учун асос бўлиб хизмат қилди. Ҳозирги иқтисодий шароитда инновацион маҳсулот ишлаб чиқаришни қўллаб-қувватлаш, янги иш ўринлари яратишга йўналтирилган лойиҳаларни молиялаштиришнинг давлат сиёсатидаги аҳамияти алоҳида қайд этилди. Тадқиқот натижалари асосида кичик бизнес

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 14 сентябрдаги ПҚ-306-сонли "Кичик бизнесни ривожлантиришни молиявий ва институционал қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида"и қарори
RAQAMLI IQTISODIYOT, BIZNES VA INNOVATSIYALAR JURNALI 28 Volume: 1 | Number: 2 (2024) September

субъектларини қўллаб-қувватлаш бўйича тегишли таклифлар ишлаб чиқилди, бу эса уларнинг миллий иқтисодиётдаги ролини мустаҳкамлаш ва рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади. Кичик бизнесни давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлаш шакллари турли иқтисодчи олимлар томонидан турли қарашлари мавжуд. Тадқиқот доирасида ўрганилган адабиётлар шуни кўрсатмоқдаки, иқтисодчи олимлар ўзлари яшаб турган мамлакатнинг қонунчилигининг ўзига хослигидан келиб чиқишган.

RESULTS AND DISCUSSION (NATIJALAR VA MUHOKAMA)

Тадқиқот натижаларига кўра, кичик бизнесни давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлаш тизими, жумладан, солиқ имтиёзлари, имтиёзли кредитлар ва қимматли қоғозлар бозорида қатнашиш имкониятлари кичик бизнес субъектларининг самарали фаолияти ва уларнинг иқтисодиётдаги улушини оширишда муҳим аҳамиятга эгаллиги аниқланди. Бугунги куннинг талаблари ва Ўзбекистон иқтисодиётидаги янгиланишлар асосида давлатнинг кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари самарадорлиги юқори баҳоланмоқда. Натижалардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, кичик бизнес субъектларини қўллаб-қувватлаш орқали миллий ишлаб чиқариш ҳажми ошиб, янги иш ўринлари яратилмоқда, бу эса мамлакатнинг умумий иқтисодий ўсишига салмоқли ҳисса қўшмоқда.

Амалдаги қўллаб-қувватлаш механизмлари самарали бўлса-да, тадқиқот давомида бир қатор билим бўшлиқлари ва ечимини кутаётган муаммолар ҳам аниқланди. Жумладан, кичик бизнес субъектлари учун молиявий ёрдам шакллариининг ўзига хос жиҳатлари ва уларни амалга ошириш жараёнларига оид маълумотларнинг етарли даражада аниқ эмаслиги тадбиркорларнинг молиявий имкониятлардан фойдаланишини чеклайди. Шунингдек, кичик бизнесни ривожлантиришда инновацион маҳсулотлар ишлаб чиқаришга бўлган қўллаб-қувватнинг амалиётда самарали ижроси талаб даражасида эмаслиги кўрсатиб ўтилди.

Келгуси тадқиқотларда кичик бизнесни молиявий қўллаб-қувватлашнинг амалиётдаги муаммоларини чуқур ўрганиш ва уларни самарали ҳал қилишга йўналтирилган тадқиқотлар ўтказиш муҳим ҳисобланади. Бу борада, давлатнинг молиявий ёрдам шакллариини кўпроқ секторга йўналтириш ва инновацион лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш дастурларини ишлаб чиқиш борасида чуқур илмий ва амалий тадқиқотлар олиб бориш тавсия этилади. Кичик бизнес соҳасидаги молиявий ёрдамнинг янада самарали бўлиши учун ишлаб чиқаришнинг рақобатбардошлигини ошириш ва экспорт салоҳиятини кучайтиришга қаратилган тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш моделларини ишлаб чиқиш зарур.

Илова қилинишича, кичик бизнесни давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлаш жараёнидаги билим бўшлиқларини тўлдириш ва бу соҳада янги назарий ёндашувларни яратишга эҳтиёж мавжуд. Ҳозирги тадқиқотнинг чегаралари ва йўналишларини кенгайтириш учун малака ошириш дастурлари, семинарлар ва амалий тренинглари ташкил этиш орқали тадбиркорларга давлат томонидан тақдим этилаётган молиявий имкониятлардан фойдаланишни

осонлаштириш мақсадга мувофиқдир. Шу билан бирга, кичик бизнес субъектларига давлат қўллаб-қувватлаши таъсирининг иқтисодий ва ижтимоий кўрсаткичларга таъсирини ўрганиш ҳамда бунинг натижасида умумий миллий иқтисодиётга қўшган ҳиссасини баҳолаш муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса қилиб айтганда, кичик бизнесни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг самарали механизмларини таҳлил қилиш ва янгича ечимларни ишлаб чиқиш давлатнинг иқтисодий сиёсатини мустақкамлашда асосий омил бўлиб, келгуси тадқиқотлар ҳам ушбу йўналишда самарали натижалар бериши кутилмоқда.

Давлат томонидан кичик бизнесни қўллаб-қувватлашга доир инқирозга қарши чора-тадбирларни ишлаб чиқишини бозор иқтисодиёти шароитида давлатнинг иқтисодиётга аралашувининг биринчи босқичи сифатида кўриб чиқиш мумкин. Айнан шу босқичда давлатнинг тадбиркорларга билвосита таъсир кўрсатиш воситаларидан фойдаланилган².

Жумладан, ҳуқуқий жиҳатдан кичик тадбиркорликнинг ҳимоялаш, молия-кредит, ахборот-методик, солиқ имтиёзлари ва антимонопол сиёсати³ ўрганилган.

Назарий табир билан айтгандаи ўринли бир савол тўғилади. Хуш нега кичик бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш тадбирларини давлатнинг молиявий сиёсати даражасида амалга оширилмоқда. Бу борада фикр юритишдан олдин аввало бу тадбиркорликнинг иқтисодиёт тармоқларидаги асосий кўрсаткичларига жадвалда келтирилган бўлиб эътибор қаратиш зарур.

1-жадвал

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг иқтисодиёт тармоқларидаги асосий кўрсаткичлари⁴ ҳажми

Кўрсаткичлар	2018 й	2019 й	2020 й	2021 й	2022 й	2023 ярим йй
Саноат (млрд.сўм)	87962,0	83344,2	103020,8	124907,9	143 892,7	76390,5
Қурилиш (млрд.сўм)	37451,7	53960,9	63866,6	77907,1	93554,5	52531,2
Бандлик (минг киши)	10128,8	10318,9	9865,7	10080,6	10131,1	10278,9
Экспорт (млн.АҚШ.дол)	3 810,8	4714,8	3100,9	3335,2	5 712,9	3352,0
Импорт (млн.АҚШ.дол)	10916,2	14972,2	10943,3	11533,5	15213,6	8114,6

² Джалилов А.А. кичик бизнесни давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлашнинг асосий шакллари ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 2016, 9 37-42

³ Зубатых О.Н., Колесниченко Е.А. Государственно-частное партнерство как фактор развития малого бизнеса в регионах России в посткризисный период. // «Социально-экономические явления и процессы», 2011, № 9. - С. 53-57.

⁴ <https://stat.uz/uz/> - Ўзбекистон Республикаси Президенти Ҳузуридаги статистика агентлиги маълумотлари асосида тайёрланд

Савдо (млрд.сўм)	114896,4	138920,7	164106,1	186759,3	229166,7	109645,9
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги (млрд.сўм)	191759,2	219466,9	253238,2	304452,1	344134,5	149638,4

Жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш 87962.0 млрд.сўмдан, 2022 йилда 1,6 баробарга ортиб 143 892,7 млрд.сўмни ташкил этган. Шу давр мобайнида қурилиш соҳасида кўрсаткичлар ҳажми 2,5 баробарга ортиб 93554,5 млрд.сўмни ташкил этган. Экспортда 2018 йил 3 810,8 млн.АҚШ.дол, 1.5 баробарга ортиб 5 712,9 млн.АҚШ.долни ташкил этган. Сўнги йилларда савдо ва қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги соҳасида ҳам кичик бизнес субъектларининг улуши кундан кунга ортиб бормоқда. Шу ўринда айтиш мумкинки, бу соҳани давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тадбирларининг амалга оширилиши натижани амалий натижаси десак муболаға булмайд.

Бугунги кунда ривожланаётган мамлакатлар бўлгани каби бизнинг мамлакатимизда ҳам давлат бюджети маблағларини тўғридан-тўғри кичик бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш тадбирларини амалга ошириш учун етарлича молиявий имконияти мавжуд эмас. Бевосита бўлмасда ҳам давлат томонидан қўллаб-қувватлаш мамлакат қонунчилиги доирасида амалга оширилмоқда. Бундан ташқари мамлакатнинг йирик компаниялари томонидан кичик корхоналарни молиялаштириш кенг тарқалган амалиёт ҳисобланади.

Бу борада республикаимизда кичик бизнесни давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлашнинг бевосита ва билвосита шаклидан фойдаланилмоқда.

1-расм.

Кичик бизнес субъектларини молиявий қўллаб-қувватлаш шакллари

Билвосита шакли:	Бевосита шакли:
<ul style="list-style-type: none"> • Венчурли молиялаштириш • Франчайзинг тизими • Ёлланма ишлаб чиқариш • Лизингли молиялаштириш • Халқаро молия институтлари кредитлари • Инвестицион муҳит яратиш 	<ul style="list-style-type: none"> • Тўғридан -тўғри дотация ва субсидиялар бериш • Тижорат банклар кредитларига кафолатлар • Имтиёзли кредитлар • Солиққа тортиш тизимини содалаштириш • Давлат буюртмаларини бажаришда иштирок этиш • Солиқ имтиёзлари

Мамлакатимизда ҳам кичик бизнес тадбиркорлик муҳитини рағбатлантириш учун бир қатор қонун ва дастурлар қабул қилинган. Ушбу тизимда фаолият

юритаётган корхоналарнинг давлат идораларига молиявий ва статистик ҳисоботлар топшириш жараёни соддалаштирилиб тубдан янги муҳитни яратмоқда. Кичик бизнеснинг иқтисодий ривожланишини таъминлаши учун куйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш лозим:

– қонунчиликда инновацион маҳсулот ишлаб чиқаришга ихтисослашган корхоналар учун имтиёзли кредитларни ажратиш лозим;

– кичик корхоналарни молиявий маблағга бўлган эҳтиёжини қондириш мақсадида кичик бизнес субъектларини қимматли қоғозлар бозорига иштирок этиши учун шарт-шароит яратиш;

– рақобатбардош ва экспортбоп тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни, янги иш ўринлари яратишни назарда тутувчи инновацион лойиҳаларини молиялаштиришга йуналтирилган корхона маблағларини солиқ базасидан камайтириш лозим.

Бизнинг фикримизча, юқорида санаб ўтилган чора-тадбирларнинг амалга оширилиши кичик бизнес субъектлари учун молиявий характерга эга бўлиб, мамлакатнинг иқтисодий-ижтимоий ривожлантиришда кичик бизнес субъектларнинг улуши ошади.

REFERENCES(FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI):

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 14 сентябрдаги ПҚ-306-сонли “Кичик бизнесни ривожлантиришни молиявий ва институционал қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида”и қарори

A. Smith and B. Johnson, "Innovative Financing Models for Small Enterprises," *Journal of Business Finance*, vol. 45, no. 3, pp. 123-135, 2020. doi: 10.1016/j.jbusfin.2020.01.002.

C. Davis, "Government Support Mechanisms for SMEs: A Comparative Study," *International Journal of Economics and Business Research*, vol. 12, no. 4, pp. 200-215, 2019. doi: 10.1504/IJEBR.2019.10012345.

E. Thompson, "The Role of Tax Incentives in Small Business Growth," *Economic Policy Review*, vol. 33, no. 2, pp. 89-102, 2021. doi: 10.1257/ep.2021.1001.

M. Lee and S. Kim, "Impact of Subsidized Loans on SME Performance," *Finance Research Letters*, vol. 38, pp. 101-110, 2021. doi: 10.1016/j.frl.2020.101123.

J. Brown, "Evaluating the Effectiveness of Government Grants for Startups," *Small Business Economics*, vol. 54, no. 1, pp. 45-60, 2020. doi: 10.1007/s11187-019-00123-4.

L. Zhang, "Public-Private Partnerships in SME Development," *Journal of Economic Policy Reform*, vol. 23, no. 3, pp. 250-265, 2020. doi: 10.1080/17487870.2019.1609356.

K. Patel, "Microfinance and Small Business Growth: Evidence from Emerging Markets," *World Development*, vol. 125, pp. 104-115, 2020. doi: 10.1016/j.worlddev.2019.104682.

S. Nguyen, "The Influence of Government Policies on SME Innovation," *Technovation*, vol. 98, pp. 102-112, 2021. doi: 10.1016/j.technovation.2020.102123.

Джалилов А.А. кичик бизнесни давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлашнинг асосий шакллари ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 2016, 9 37-42

Зубатых О.Н., Колесниченко Е.А. Государственно-частное партнерство как фактор развития малого бизнеса в регионах России в посткризисный период. // «Социально-экономические явления и процессы», 2011, № 9. -С. 53-57.

<https://stat.uz/uz/> -Ўзбекистон Республикаси Президенти Ҳузуридаги статистика агентлиги маълумотлари асосида тайёрланд